

Article

КОРХОНАДА КОРПОРАТИВ СТРАТЕГИЯНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Мирзаев Сарварбек Авазбекович

1. Андижон машинасозлик институти, катта ўқитувчи

Ташкилот стратегияси - бу унинг фаолияти ва ривожланишининг асосий узоқ муддатли мақсадлари ва вазифалари ва ушбу мақсадларга эришиш ва муаммоларни ҳал қилиш учун зарур бўлган ҳаракатлар тўплами. Стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш жараёнида ташкилотнинг ресурсларини самарали тақсимлаш, ташкилотни ташқи муҳитга мослаштириш, ташкилотнинг ички потенциални яхшилаш ва ташкилотнинг тузилмавий мувофиқлигини таъминлаш каби асосий муаммолар мавжуд. Унинг фаолияти ҳал қилинади. Мақолани таърифидан келиб чиқадиган бўлсак, стратегия доимо ҳаракатларга йўналтирилган бўлиб, уларнинг мазмуни, вақти ва ижрочиларини белгилайди. Шунга асосланиб, ташкилотни бошқаришнинг турли даражаларида стратегия ўзининг умумий моҳиятини ўзгартирмасдан, уларнинг ўзига хос хусусиятларига мослаштирилиши ва ушбу даражага хос бўлган функцияларга мувофиқ ўзгартирилиши керак.

Корпорация каби ўзига хос объектга келсак, бу шуни англатадики, бундай ташкилот стратегияларининг бошқарув тизимини шакллантириши керак, уларнинг ҳар бир даражаси корпоратив бошқарувнинг маълум даражасига мос келади, бу ҳолда тўрттаси мавжуд:

- корпорациянинг бош корхонаси даражасида ишлаб чиқилган ва амалга оширилган корпоратив стратегия;

- ишлаб чиқиш ва амалга ошириш вазифалари корпорациянинг маҳсулотга (ёки бошқа ташкилий жиҳатдан алоҳида) таркибий бўлинмаларига юкланган бизнес стратегияси;

- маҳсулот таркибий бўлинмаларини бошқариш тизимининг таркибий бўлинмалари вазифаларига мос келадиган функционал стратегия;

- ишлаб чиқариш таркибий бўлинмалари фаолият юритадиган операцион (ишлаб чиқариш) стратегияси.

Стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг санаб ўтилган ҳар бир даражаларининг моҳияти қуйидаги қоидалар билан белгиланади.

Корпоратив стратегия - бу диверсификацияланган корпорация учун умумий бошқарув режаси бўлиб, корпоратив фаолиятнинг барча турларининг умумийлиги ва тузилишини белгилайди. Ушбу даражадаги стратегиянинг асосий мақсади корпорация фаолиятининг турли соҳаларида ўз позициясини ва корпорациянинг иқтисодий ва молиявий ҳолатини мақсадли бошқариш учун қўлланиладиган усулларни тасдиқлаш учун амалга оширадиган изчил ҳаракатлар мажмуасини шакллантиришдир. Ушбу мақсадга эришиш қуйидаги бошқарув ҳаракатларини амалга оширишни ўз ичига олади.

Корпоратив стратегияларнинг ўзига хос мазмунига кўплаб ташқи ва ички омиллар таъсир кўрсатади. Уларнинг ҳар бири, шунингдек, уларнинг ўзига хос ўзаро таъсири ҳар бир соҳа, ҳар бир корпорация ва ҳар бир вақт даври учун ўзига хосдир, шунинг учун муқобил стратегияларни ишлаб чиқиш ва энг яхшисини танлаш асосий омилларни дастлабки танлаш ва таҳлилига асосланиши керак.

Энг муҳим ташқи омилларга қуйидагилар киради.

1. Стратегик режалаштиришда эътиборга олинishi керак бўлган ижтимоий, сиёсий ва тартибга солувчи (ҳуқуқий) нормалар, чунки ҳар қандай корхонанинг ҳаракатлари амалдаги давлат сиёсати, қабул қилинган иқтисодий қонунлар, ижтимоий тартибга солиш ва давлат ҳокимиятининг бошқа ҳаракатлари, шунингдек, миллий, диний ва ахлоқий меъёрлар билан чегараланади. Бу омилларнинг барчаси у ёки бу тарзда корпорация менежерларини бизнес хатти-ҳаракатларининг мумкин бўлган

вариантлари нуқтаи назаридан чеклайди. Бу шуни англатадики, корхона ўзбошимчалик билан ҳеч қандай стратегияни танлай олмайди, фақат жамият манфаатлари билан белгиланадиган чегаралар доирасида тадбиркорлик фаолияти талабларига етарли даражада жавоб берадиган, жамиятнинг ижтимоий устуворликлари ва талабларига ўз вақтида ва ижобий жавоб берадиган, тартибга солиш меъёрларига, институтларга содиқ бўлган стратегияни танлайди. Шунингдек, мансабдор шахслар, мулкдорлар ва ходимлар манфаатлари ўртасидаги мувозанатни сақлайди. Жамиятда сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорлашув кучайиб бориши билан фирма стратегиясини танлашда ушбу гуруҳ омилларини ҳисобга олиш устунлик қилади.

2. Саноатнинг самарадорлиги ва рақобат шароитлари. Тармоқнинг самарадорлигини баҳолаш ушбу соҳадаги корпорация (корхона) рентабеллиги каби стратегик қарорларни қабул қилиш ва шунинг учун стратегик инвестиция ресурсларининг ҳаракат йўналиши бўйича қарорларни қабул қилиш учун зарурдир. Энг умумий нуқтаи назардан, корпорация капитални кенгайтириш, музлатиш ёки олиб қўйиш каби инвестиция стратегияларини танлаши мумкин. Стратегияни танлашга саноатдаги рақобат шароитлари ҳам таъсир қилади. Шундай қилиб, агар бирон бир соҳада (фаолият соҳасида) рақобат даражаси сезиларли даражада ошса, корпорация ўз стратегиясининг бир қисми сифатида аниқ ҳимоя чораларини кўриши керак.

3. Бозор имкониятлари ва ташқи муҳит таҳдидлари стратегияни танлашга таъсир қилувчи энг муҳим омиллар бўлиб, стратегия корпорациянинг имкониятларидан максимал даражада фойдаланиши ва кучайтириши ва шу билан бирга ташқи муҳит таҳдидларини маҳаллийлаштириши керак.

Энг муҳим ички омилларга қуйидагилар киради.

1. Ташкилотнинг кучли ва заиф томонлари, уларни кўриб чиқиш стратегияни танлаш мезони корпорация фаолиятининг барча жиҳатларидан энг муваффақиятли амалга оширилган таркибий қисмларни танлаш бўлишини талаб қилади. Шу билан бирга, объектив баҳоланиши уларнинг заифлигини кўрсатадиган бир ёки бошқа фаолият турларини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар-

дан қочиш ёки уларни таъминлаш, стратегик режаларни корпорация тегишли бўлмаган соҳалардаги фаолиятга қаратмаслик керак. Шунингдек, тажриба ёки зарур стратегик ресурсларнинг этишмаслиги ҳам киради. Шундай қилиб, стратегияни танлаш стратегик ҳаракатларни амалга ошириш учун мавжуд кучлар, тажриба ва ресурсларни ҳисобга олиш ва таҳлил қилишга асосланади. (Корпорациянинг «кучли» ва «заиф» томонлари тушунчаси ҳар бир алоҳида ҳолатда аниқлаштириш ва тафсилотларни талаб қилади.)

2. Корпорациянинг биринчи шахсларининг шахсий амбициялари ва интилишлари, улар энг кўп манфаатдор ва маълум бир стратегияни қабул қилишга таъсир кўрсатишга қодир. Шу билан бирга, ушбу тоифадаги мансабдор шахсларнинг жорий бошқарув ҳаракатларига кўпинча корпорациянинг бозордаги ҳозирги ва келажакдаги позицияси, бизнесни юритиш учун қандай усуллар ва воситалардан фойдаланиш кераклиги ҳақидаги субъектив қарашлар, рақобат ва бошқалар кучли таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, соф ижтимоий ва психологик жиҳатлар муҳим аҳамиятга эга, масалан, маълум бир шахснинг амбициялари, унинг бизнесдаги ва ташкилот ичидаги қиймат тоифалари, тадбиркорлик таваккалчилигига муносабати ва бошқа шахсий хусусиятлари. Стратегияни танлашда, албатта, ушбу омилларни ҳисобга олиш керак, чунки у ёки бу менежер уни ишлаб чиқишда иштирок этмаса ҳам, у стратегияни амалга ошириш жараёнида иштирок этади, бунда қайд этилган хусусиятлар муқаррар равишда пайдо бўлади. Стратегик режаларни амалга ошириш натижаларига ҳам ижобий ҳам салбий таъсир кўрсатади.

3. Стратегияни ишлаб чиқишда компания ичидаги анъаналар, ўрнатилган муносабатлар, стереотипларнинг комбинацияси бўлган корпорация қадриятлари ва маданиятининг таъсири стратегияни ишлаб чиқишда ҳисобга олиниши керак. Вақт корпорация ходимлари, шу жумладан қарор қабул қилувчилар онгига шунчалик сингиб кетганки, улар атроф-муҳитга қандай муносабатда бўлишлари ва ишларнинг ҳолатини баҳолашда ҳал қилувчи омилга айланади. Стратегияни танлаш ва амалга оширишда бизнес юритиш асосини ташкил этувчи мақсадли (қийматли) созлашлар мажмуаси муҳим рол ўйнайди. Улар бутунлай бошқача бўлиши мумкин - фойдага қатъий

эътибор қаратишда ижтимоий йўналтирилган корпоратив сиёсатгача, бу мақбул (йўл қўйиб бўлмайдиган) стратегик ҳаракатлар таркибига бевосита таъсир қилади.

Юқоридаги барча омилларни ҳисобга олган ҳолда, маълум бир корпорация учун энг яхши вариант танланиши керак бўлган бир нечта муқобил стратегияларни ишлаб чиқишга олиб келиши керак. Назария ва амалиёт бир вақтнинг ўзида учта асосий танлов мезонидан фойдаланишни таклиф қилади:

- мувофиқлик даражаси мезони, энг яхши стратегия ички ва ташқи омиллар, ўз имкониётлари ва эҳтиёжлари бўйича корпорациядаги вазиятга энг мос келадиган стратегия эканлигини кўрсатади;

- рақобатдош устунликка эришиш мезони, стратегияни танлашни корпорация барқарор рақобатдош устунликка эга бўлишига йўналтириш;

- корпорация фаолиятининг ортиб бораётган, аммо эришиш мумкин бўлган натижаларига қаратилган стратегияни танлашни талаб қиладиган иш интенсивлиги мезони.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, бир ёки бир нечта мезон бўйича паст потенциалга эга бўлган стратегик танлов батафсил кўриб чиқишга лойиқ эмас ва аксинча, ҳар бир мезон бўйича юқори потенциал энг яхши стратегияни тавсифлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Розанова, Надежда Михайловна. «Корпоративное управление.» (2020): 339-339.

2. MIRZAYEV, S. (2018). Маркетинг концепциясидан фойдаланишда замонавий бошқарув усулларини ўрни. Scienceweb academic papers collection.

3. SATVALDIYEV, A. (2021). РАҲБАРНИНГ КАСБИЙ МАҲОРАТИ. Scienceweb academic papers collection.